

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 217.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2026 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-26-1 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-27-8 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.19730050

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6		
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Raphael Berger, Die spätlatènezeitlichen Befestigungen auf dem Montchaibeux im Delsberger Becken JU.....	7	Stefan Hochuli, Bernhard Luder und Gishan F. Schaeren, Wasserpegel-Langzeitmonitoring bei zwei prähistorischen Seeufersiedlungen mit Feuchtbodenerhaltung im Kanton Zug	162
Myriam Camenzind und Christine Pümpin, Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und kaiserzeitlichen Besiedlung im Vorfeld des Basler Münsterhügels. Teilauswertung der Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)	55	Hannes Hübner, Wer schoss denn da? Analyse neuzeitlicher Bleikugeln aus dem Kanton Thurgau	176
Oliver Dillier, Ein hallstattzeitlicher Grabhügel aus der Grabhügelgruppe von Eich-Weierholz LU. Mit Beiträgen von Cornelia Alder, Sabine Deschler-Erb (†), Claudia Gerling und Patricia Vandorpe	95	Stefanie Martin-Kilcher und Elsa Mouquin, 50 Jahre ARS / 50 ans ARS - Rückblick und Ausblick 2024 ...	192
Anna Flückiger, Die Frühgeschichtliche Archäologie im Umbruch der Paradigmen.....	121	Monika Oberhänsli, Fabio Wegmüller und Martin P. Schindler, Bronzezeit mit Aussicht: Der Hoch Chapf bei Eichberg SG im Alpenrheintal	200
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Hansjörg Brem, Urs Leuzinger, Torsten Bogatzky und Giuseppe Prete, Verloren in Konstanz? Ein Fund mittelalterlicher Silbermünzen im Tägermoos (Tägerwilen TG).....	141	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Comunicazioni e recensioni</i>	213
Alissa Cuipers, Hannes Flück, Bea Koens und Fabio Wegmüller, Archäologische Prospektionen im Areal des Beschneigungsprojekts Elm-Futuro. Neue Einblicke in die Vergangenheit des alpinen Gebiets Elm-Ämpächli GL	147	Caty Schucany, Les Helvètes à l'époque romaine (Rossana Cardani Vergani)	213
		Sabine Deschler-Erb (27. Mai 1963-27. November 2025)	214
		Jürg Ewald (31. Dezember 1938-18. September 2025)	215
		<i>Geschäftsbericht 2025 – Rapport d'activité 2025 – Resoconto amministrativo 2025</i>	217

HANNES HÜBNER

WER SCHOSS DENN DA? ANALYSE NEUZEITLICHER BLEIKUGELN AUS DEM KANTON THURGAU

Keywords: Bleikugeln; Konfliktarchäologie; Neuzeit; Militaria; Zweiter Koalitionskrieg. – Balles de plomb; archéologie des conflits; époque moderne; militaria; deuxième guerre de coalition. – Pallottole di piombo; archeologia dei conflitti; età moderna; militaria; seconda guerra di coalizione. – Lead bullets; conflict archaeology; modern era; militaria; Second Coalition War.

1 Einleitung

Bleikugeln, umgangssprachlich auch Musketenkugeln genannt,¹ kommen immer wieder und zum Teil in grosser Zahl an verschiedensten Orten der Schweiz zum Vorschein. Dies liegt vor allem daran, dass diese Objekte seit dem ausgehenden Mittelalter bis etwa 1850, also während fast 400 Jahren, der meistgenutzte Munitionstyp jeglicher Handfeuerwaffen waren. Trotzdem fristet diese Fundkategorie in der Archäologie nach wie vor ein Schattendasein. Im Zuge eines wachsenden Interesses in der Schweiz an Militär- und Konfliktarchäologie wurden als Pilotprojekt insgesamt 458 Bleikugeln von fünf verschiedenen Fundorten im Kanton Thurgau einer genaueren Analyse unterzogen.²

Ziel der Untersuchung ist eine möglichst genaue Typisierung und Ansprache der einzelnen Kugeln, um daraus Aussagen zur Herstellung, Nutzung und zum Kontext der Fundobjekte machen zu können. Ausserdem soll mit diesem Pilotprojekt das wissenschaftliche Potenzial der Fundkategorie «Bleikugeln» für die Neuzeitarchäologie aufgezeigt werden. Im Gegensatz beispielsweise zu den USA oder Grossbritannien steckt die archäologische Erforschung von neuzeitlichen Militaria oder gar Schlachtfeldern in Mitteleuropa³ noch in den Kinderschuhen.

2 Historischer Kontext und Lage

Für das Pilotprojekt wurden Fundkomplexe von fünf Orten im Kanton Thurgau mit klarem Bezug zu den Auseinandersetzungen im Zweiten Koalitionskrieg (1799–1801) betrachtet. In diesem Krieg kämpften Truppen der Ersten Französischen Republik unter dem Heerführer Napoleon Bonaparte und helvetischen Hilfstruppen gegen die Armee der Koalition, vornehmlich aus Österreich-Ungarn und zum Teil dem zaristischen Russland, auf Schweizer Boden. In diesem Bericht soll die Betrachtung der Bleikugeln im Vordergrund stehen. Über die geschichtliche Bedeutung und den Verlauf dieses Krieges finden sich anderweitig umfangreiche Zeugnisse.⁴

Die analysierten Bleikugeln stammen von den Fundorten Huben-Neuhof, Holzgatter, Hebsack/Wanne, Letzacker und Unterschlatt, alle im nördlichen Kanton Thurgau. Sie wurden in den 1980er-Jahren von einem Raubgräber mit Metalldetektor illegal ausgegraben und nach Zürich verbracht. Bei einer Hausdurchsuchung wurde das archäologische Fundmaterial von der Kantonspolizei Zürich beschlagnahmt und 1996 dem thurgauischen Amt für Archäologie übergeben. Aufgrund dieser Herkunftsgeschichte ist für die Fundorte keine genauere Verteilung oder Verortung verfügbar.

Abb. 1. Lage der vier Fundorte Unterschlatt, Holzgatter, Hebsack/Wanne und Letzacker (a) und des Fundortes Huben-Neuhof (b) im Kanton Thurgau. Kartengrundlage Bundesamt für Landestopografie swisstopo, modifiziert H. Hübner.

Huben-Neuhof: Die Flur Neuhof im Gebiet Huben befindet sich etwa 1,2 km südöstlich des Zentrums von Frauenfeld auf etwa 460 m ü. M., weist eine nordwestlich orientierte, leichte Hanglage auf und ist an einem kleinen Bächlein und dem wohl schon damals bestehenden Waldrand gelegen.

Holzgatter: Die Flur Holzgatter erstreckt sich auf 430 m ü. M. in nördlich orientierter, leichter Hanglage auf einem Ausläufer des Rodenbergs, ebenfalls am Waldrand. Sie befindet sich 1,2 km nördlich von Schlattingen und etwa 2 km südlich von Diessenhofen und ist nur etwa 400 m vom Rhein entfernt.

Hebsack/Wanne und Letzacker: Die beiden Fluren sind etwa 1,4 km westlich von Unterschlatt und 2,6 km östlich von Benken ZH lokalisiert, am östlich orientierten Abhang, jeweils östlich und nordöstlich der Hochwacht auf etwa 500 m ü. M. Der Letzacker erstreckt sich etwa 500 m weiter nördlich der Flur Wanne. Letztere befindet sich nur etwa 300 m nördlich der von Nyffeler/Schäfer beschriebenen Schanzanlage.⁵

Unterschlatt: Die von Erzherzog Karl 1799 im Schaarenwald angelegten Schanzen zur Befestigung des Brückenkopfes⁶ sind bis heute sichtbar. Das Gebiet liegt eben auf 400 m ü. M. direkt am südlichen Rheinufer, etwa 1 km von der deutschen Ortschaft Büsingen entfernt.

Letztere vier Orte befinden sich alle in einem Umkreis von 3,5 km zueinander (Abb. 1), die Fundstelle Huben-Neuhof ist davon etwa 20 km entfernt. Alle Fundorte sind entlang der Vorstoss- oder Rückzugsrouten von Erzherzog Karl (Mai 1799) und General Massena (Oktober 1799) aufgereiht, wobei der Brückenkopf bei Unterschlatt klar im Zentrum des militärischen Interesses stand.

Die in dieser Zeit verwendeten Schusswaffen wurden alle von vorne geladen (Vorderlader).⁷ Dabei wurde die Waffe aufrecht gehalten und aus der Papierpatrone, welche zum Laden aufgebissen wurde, das enthaltene Schiesspulver in den Lauf geschüttet und anschliessend die ebenfalls enthaltene Bleikugel mitsamt der Papierhülle mittels Ladestock hinuntergestossen. Bei Betätigung des Abzugs löste dann je nach Schlosstyp ein Feuerstein oder ein drehendes Rädchen einen Funken aus, welcher das Pulver zum Explodieren brachte und die Kugel aus dem Lauf trieb. Die Waffen der Linieninfanterie hatten einen glatten Lauf ohne Züge, die Gewehre der Scharfschützen innen eingeschnittene Züge, welche die Kugel mittels Drall im Flug stabilisierten. Solche Waffen waren jedoch wesentlich langsamer zu laden, da die Kugel beim Laden in die Züge eingepresst werden musste.⁸ Die berittenen Truppenteile nutzten Säbel, Pistolen und Karabiner (Kurzgewehre).⁹ Diese besaßen im Gegensatz zur landläufigen Meinung nicht zwangsläufig ein anderes Kaliber als die Gewehre. Generell war das Kaliber, also der Durchmesser der Bohrung der Waffe, im Gegensatz zu heute nicht die massgebende Grösse, sondern die Kugel. Festgeschrieben war meist die Anzahl der Kugeln, welche aus einem Pfund (dessen Masse sich je nach Region unterschied) Blei zu giessen war.¹⁰ Lautete die Anweisung beispielsweise «12 Kugeln

pro Pfund» bei einem Pfundgewicht von beispielsweise 450 g, hatte eine Kugel 37,5 g schwer zu sein. Der Lauf einer Waffe des Kalibers «12 Kugeln pro Pfund» musste so gross gebohrt werden, dass selbige Kugeln verfeuert werden konnten.

3 Vorgehen

Grundsätzlich orientiert sich das Vorgehen bei der Bearbeitung der Artefakte an den im Ausland bereits etablierten Methoden zur Analyse von Bleikugeln.¹¹

Alle Kugeln der fünf Fundorte wurden einzeln bezeichnet und es wurden sowohl das Gewicht mit einer Feinwaage (Messfehler des Geräts $\pm 0,01$ g) als auch der Durchmesser (Kaliber) mit einer elektronischen Schieblehre (Messfehler des Geräts $\pm 0,02$ mm) gemessen. Letztere Messung erfolgte jeweils zweimal über verschiedene Stellen des intaktesten Teils der Kugel, wobei anschliessend der Mittelwert gebildet wurde.

Einige Fundobjekte wurden als unvollständig oder deformiert kategorisiert. Unvollständig bedeutet hier, dass Teile der Kugel fehlen und somit das gemessene Gewicht nicht mehr dem ursprünglichen entspricht. Gründe sind Einschlag oder Beschädigung. Da in der vorliegenden Sammlung auch Kugeln mit stehenden (bzw. niedergehämmerten) Gusshälsen¹² vorliegen, wurden diese in diese Kategorie eingeteilt, da bei ihnen die Identifikation aufgrund des überhöhten Gewichts fehlerhaft wäre. Deformiert bedeutet, dass das Objekt nicht mehr kugelförmig ist, also die Berechnung der Dichte mit der Kugelformel nicht mehr genau ist; auch die Kalibermessung kann fehlerhaft sein. Kugeln, deren Differenz der beiden Kalibermessungen weniger als 5 % des Mittelwertes betrug, wurden als unrund klassifiziert und somit ebenso als deformiert betrachtet.

Bei der Untersuchung wurde für jede Kugel das Vorhandensein bestimmter Oberflächenmarker notiert, und zwar, ob sie Gussfehler, Abschuss- oder Bisspuren aufweist, einen gehämmerten Guss Hals besitzt oder ob ein Krätzer¹³ an ihr eingesetzt wurde. Abschusspuren sind Gürtel- oder Zugsuren (Taf. 1,11 und 12, Taf. 2,13), Ladestockeindrücke oder erkennbare Einschläge (Taf. 1,9 und 10).¹⁴ Gussfehler (Taf. 2,17 und 18) sind beispielsweise stehen gebliebene Gussnähte, verschobene Gusshälften oder Blasen an der Oberfläche (je nach deren Grösse wurde die jeweilige Kugel auch als unvollständig taxiert). Die Nutzung eines Krätzers zeigt ein Laden der Kugel an, aber keinen Abschuss (Taf. 1,5–7). Alle Ergebnisse sind in Tabelle 2 zu finden.

Ausgewertet und dargestellt wurden die Daten mit dem quelloffenen Statistikprogramm «R». ¹⁵ Die erhaltenen Resultate wurden anschliessend mit Schriftquellen verglichen und auch mit eigenen Erfahrungswerten interpretiert.

Im Vorfeld war bereits klar, dass die Quellenlage zur Spezifikation von Munition russischer Herkunft aus dieser Zeit eher spärlich ist. Daher wurde zum Vergleich eine Stichprobe von 100 Kugeln zufällig aus der Sammlung des Suworow Museums in Schwanden GL gezogen und einge-

messen.¹⁶ Diese Kugeln stammen vom Panixerpass (GL/GR), welcher am 6. und 7. Oktober 1799 von der russischen Armee unter General Suworow in einer Stärke von etwa 20'000 Mann überquert wurde. Kugeln, welche als unvollständig im oben genannten Sinne zu klassieren wären, wurden aus den 100 Stück entfernt und durch neue, ebenfalls blind gezogene Kugeln ersetzt.

4 Ergebnisse

4.1 Ausgeschlossene Objekte

Schrapnelle weisen, bedingt durch den Abschuss aus Geschützen, entweder sogenannte Prallflächen oder eine polygonale Grundform auf (Taf. 1,8).¹⁷ «Slugs» sind von zylindrischer Form¹⁸ und als Vorläufer der Langgeschosse anzusehen (Taf. 2,14). Ihre Funktion im Einsatz und ihre Bedeutung in der Munitionsgeschichte zu diskutieren, würde in diesem Bericht jedoch zu weit führen. Beide oben genannten Geschosstypen weisen also keine sphärische Form auf, sind so nicht direkt mit den Rundkugeln vergleichbar und wurden deshalb ausgeschlossen (Tab. 1).

Bezeichnung	Fundort	Gewicht (g)	Kaliber (mm)	Ansprache
43 HG	Holzgatter	21,91	16,4	«Slug»
193 Un	Unterschlatt	22,97	15,67	«Slug»
38 HG	Holzgatter	24,49	16,6	Schrapnell
29 HG	Holzgatter	23,66	16,1	Schrapnell
192 Un	Unterschlatt	24,62	16,54	Schrapnell

Tab. 1. Bezeichnung, Fundort, Gewicht, Kaliber und Typisierung der aufgrund fehlender Kugelform ausgeschlossenen Objekte.

4.2 Quantitative Resultate

4.2.1 Ergebnisse über alle Fundorte

Wie eingangs erwähnt, sind historisch für alle fünf Fundorte grössere Truppenaktivitäten im Jahre 1799 belegt. Daher sind die zur damaligen Zeit genutzten Infanteriewaffen der beste Ausgangspunkt für die Bestimmung. So ist in Abb. 2 die kleine Gruppe von Kugeln mit einem Gewicht um 26,6 g dem französischen Infanteriegewehr Mod. 1777 zuzuordnen. Dass der Mittelwert des Gewichts der Funde etwas tiefer als der tabellierte Wert von 27,2 g¹⁹ liegt, erstaunt nicht, da die Kugeln im Boden der Erosion (und daher einer Masseabnahme) ausgesetzt waren. Diese Steinschlossgewehre waren in der Zeit um 1798/99 die Standardwaffe des französischen Heeres und wurden auch danach noch in verschiedenen Varianten eingesetzt.²⁰

Die grosse Ansammlung von Kugeln weiter links in Abb. 2 mit einem Gewicht von etwa 24 g legt eine Eigenheit damaliger Schiesstaktik offen. Österreich-Ungarn nutzte zur fraglichen Zeit um 1798 noch die bereits 1754 eingeführte Comiss-Flinte, in der Theorie mit einem Kugelgewicht von 26,3 g.²¹ Doch wie in allen mit Schwarzpulver und mantellosen Bleigeschossen betriebenen Vorderladern lagern sich auch in der Comiss-Flinte schnell Verbrennungsrückstände im Lauf an und verringern dessen Kaliber. Um das aufwendige Putzen des Laufes zu umgehen oder es hinauszuzögern, wurden manchmal sogenannte Rollkugeln²² herausgegeben. Diese waren kleiner als der ursprünglich angedachte Kugelkaliber und konnten auch in verdrehten Läufen gestossen werden; zudem konnten sie wegen der nicht notwendigen Nutzung des Ladestocks (weil sie einfach in den Lauf «rollen») deutlich schneller geladen werden.²³ Für die Comiss-Flinte und die «Franzosenkriege» erwähnt Dolleczek genau solche Rollkugeln.²⁴

Abb. 2. Verteilung des Gewichts der Bleikugeln aller fünf Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau. Zur Orientierung mit Angabe von Referenzgewichten. Gesamtzahl = 390, Balkenbreite = 0,2 g. Abkürzungen: Comiss. Ö.-U. 1754 = Comiss-Flinte von Österreich-Ungarn Modell 1754, Inf. franz. 1777 = französisches Infanteriegewehr Modell 1777, 2-löth. = 2-löthig. Diagramm H. Hübner.

	Hebsack/Wanne		Holzgatter		Huben-Neuhof		Letzacker		Unterschlatt		Summe	
Anzahl	11	100	43	100	76	100	93	100	235	100	458	100
unvollständig			4	9,3	4	5,3	26	28	34	14,5	68	14,8
deformiert			5	11,6	3	3,9	8	8,6	11	4,7	27	5,9
unvollständig und deformiert			2	4,7	1	1,3	4	4,3	1	2,3	8	1,7
unrund							6	6,5	8	3,4	14	3,1
gehämmert							3	3,2	5	2,1	8	1,7
Bissspuren							10	11	5	2,1	15	3,3
Krätzerspuren			3	7	4	5,3	8	8,6	19	8,1	34	7,4
Abschusspuren					1	1,3	8	8,6	15	6,4	24	5,2
Gussfehler			4	9,3	5	6,6	12	13	12	5,1	33	7,2

Tab. 2. Anzahl und prozentuale Angaben (grau hinterlegt) zu den untersuchten Kugeln für die Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau.

Für eine bis 1792 genutzte französische Kavalleriepietole wurden ebenfalls Kugeln von etwa 24,5 g verwendet. Nicht auszuschliessen ist, dass einige Kugeln im fraglichen Gewichtsbereich somit nicht von Österreich-Ungarn, sondern aus eben dieser (alten) französischen Waffe stammen. Ein dermassen grossflächiger Einsatz ist jedoch unwahrscheinlich. Ebenso verfügte das erste Eidgenössische Militärreglement ab 1816 für die Infanterie Kugeln von genau 25 g. Dass diese Kugeln aber in solch

hohem Masse an allen fünf für die österreichisch-ungarische Präsenz bekannten Orten verschossen wurden, ist nicht anzunehmen.

Das Mass 2-löthig galt vor allem im 17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa als eine Art Standardgrösse für Munition. Ein Lot bezeichnete in den deutschsprachigen Gebieten den 32. Teil eines Pfundes. 2-löthig bedeutete also, dass eine Kugel doppelt so schwer sein musste wie ein Zweiunddreissigstel Pfund. Es mussten also 16 Kugeln

Abb. 3. Verteilung des Gewichts der 100 Bleikugeln vom Panixerpass aus der Sammlung des Suworow Museums. Zur Orientierung mit Angabe von Referenzgewichten. Gesamtzahl = 100, Balkenbreite = 0,5 g. Abkürzungen siehe Abb. 2. Diagramm H. Hübner.

Abb. 4. Auswahl der in der Stichprobe der Kugeln vom Panixerpass gefundenen Exemplare mit gehämmerten Gusshälsen. Kugeldurchmesser 18,3–18,7 mm. Foto H. Hübner.

aus einem Pfund Blei gegossen werden können, so war die Gussform auszulegen. In dieser Zeit mussten die Soldaten ihre Ausrüstung selbst beschaffen, vorgegeben waren meist nur die Uniformfarbe oder mindestens die Grösse des Gewehrs, «[...] das <zwey-löthige> Kugeln schiessen kann».²⁵ Die Kugelgrösse definierte also den Durchmesser der Rohrbohrung. Da aber in dieser Zeit das Pfund regional sehr unterschiedlich definiert wurde,²⁶ sind die resultierenden Kugeln unterschiedlich im Gewicht. Diesbezüglich würden die gefundenen Kugeln eher zu Massen aus dem Raum Bern-Solothurn-Aargau passen (2-löthig ca. 32,5 g), nicht aber zum Französischen Pfund (2-löthig ca. 30,6 g) und auch nicht zur Region Thurgau (Konstanzer Handelspfund wurde genutzt, d. h. 2-löthig ca. 28,8 g). Die Zuordnung einiger Kugeln der Gruppe um 32 g zu einer alten «Berner Waffe um 1750» ist durchaus möglich.

Wahrscheinlicher ist eine Zugehörigkeit (zumindest eines Grossteils dieser Kugeln) zu Truppen der russischen Armee, welche aufgrund von historischen Quellen und Begleitfunden²⁷ 1799 ebenfalls im Gebiet anwesend waren. Die Bewaffnung der russischen Truppen in der fraglichen Zeit um 1800 war allerdings aus politischen und wirtschaftlichen Gründen sehr divers und uneinheitlich. So waren 1812 28 unterschiedliche Typen von Musketen mit jeweils unterschiedlichem Kaliber im Einsatz.²⁸ Generell unterhielt der russische Zarenhof in dieser Zeit gute wirtschaftliche Kontakte (und eben das Koalitionsbündnis) zu England und kaufte dort regelmässig grosse Mengen von Waffen.²⁹ Englische Waffen dieser Zeit hatten tendenziell grosse Kaliber mit verhältnismässig schweren Kugeln von etwa 37,7 g (12 Kugeln aufs engl. Pfund).³⁰ In Anbetracht dieser Beziehung kann ebenso die Gruppe der Kugeln um 36 g mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den russischen Truppen zugeordnet werden.³¹ Genauso zeigt die Vergleichsgruppe vom Panixerpass einen hohen Anteil an Kugeln um 36 g (Abb. 3). Die Zuordnung von Kugeln um 36 g zur russischen Armee ist in diesem Kontext eindeutig. In der am Panixerpass ebenfalls entdeckten Gruppe

von Kugeln von 19–26 g finden sich Stücke der verbündeten Armee Österreich-Ungarn, wenige französische Stücke – ob von Verfolgern oder aus Beutebeständen ist unklar – und wohl einige Kugeln der kantonalen Glarner Scharfschützen aus dem 19. Jahrhundert.

Dass ein Zusammenhang zwischen (gewissen) Kugeln von etwa 32 und etwa 36 g besteht, lässt sich auch an dem nur bei diesen beiden Gruppen auftretenden Merkmal des «gehämmerten» Gushalses aufzeigen (Taf. 1,1–3). Solche Gushälse konnten ebenfalls bei 11 der zufällig entnommenen 100 Kugeln aus der Suworow-Sammlung (Abb. 4) festgestellt werden (welche dann wegen des Übergewichts ersetzt wurden, s. Kap. 3). Den Gushals herabzuhämmern schien also bei der russischen Armee, und nur bei dieser, durchaus üblich gewesen zu sein.

In der vorliegenden Sammlung aus dem Kanton Thurgau finden sich jedoch gegenüber der Stichprobe vom Panixerpass überproportional viele Kugeln um 32 g. Sehr wahrscheinlich sind einige russischen Ursprungs, aber wohl nicht alle. Wie eine Betrachtung der Dichte ebenso vermuten lässt (Abb. 7), könnten sie aus anderen Epochen und daher von anderen Gruppen stammen.

Für Kugeln in Gewichtsbereichen von 17–19 g sind mehrere Typen von Jäger- und Scharfschützengewehren sowohl aus Österreich-Ungarn als auch aus Frankreich bekannt. Diese besitzen jedoch alle gezogene Läufe (d. h. innen mit eingeschnittenen Rillen zur Drallerzeugung versehen). Von allen in dieser Arbeit untersuchten 458 Kugeln aus dem Kanton Thurgau weisen nur drei Zugspuren auf (Tab. 3 und Taf. 1,11 und 12). Alle drei sind jedoch viel schwerer als 17–19 g. Es könnte sich bei diesen Fundstücken mit Gewicht von 17–19 g um heruntergefallene oder verloren gegangene Kugeln für diese Gewehrtypen handeln oder um ebenso verlorene Munition von zivilen Jagdgewehren. Bemerkenswert ist diesbezüglich, dass zwei der Kugeln von 17,09 und 17,79 g klar abgeschossen worden waren, aber mit einer Glattlaufröhre. Sie könnten aus dem für Spezialtruppen ausgegebenen österreichisch-ungarischen

Abb. 5. Verteilung des Kalibers der Bleikugeln aller fünf Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau. Zur Orientierung mit Angabe von Referenzwerten. Gesamtzahl = 422, Balkenbreite = 0,07 mm. Abkürzungen siehe Abb. 2. Diagramm H. Hübner.

Sappeurgewehr stammen³² oder aus einer durch häufigen Gebrauch und Reinigung zuglos gewordenen, das heisst ausgeschossenen Scharfschützenwaffe.³³ Die drei gefundenen, sehr grosskalibrigen Kugeln mit Zugspuren sind jedoch wohl aus einem russischen Gewehr abgefeuert worden.³⁴

Das Histogramm der Kaliber (Abb. 5) zeigt insgesamt ähnliche Ergebnisse wie Abb. 2, nur weniger deutlich. Die französischen Kugeln sind lediglich als leichte Abflachung der Dichtekurve rechts des Mittelwertes der österreichisch-ungarischen Rollkugeln zu erkennen. Da bei konstanter Dichte das Gewicht und das Kaliber einer Kugel einen kubischen Zusammenhang haben (s. Formel unten), ändert sich das Kaliber selbst bei einigen Gramm mehr nur minimal. Konkret bedeutet dies, dass die Kaliber der österreichisch-ungarischen und französischen Kugeln so nahe beieinanderliegen, dass sie bei archäologischen Artefakten kaum zu trennen sind. Erst recht, da je nach Autorenschaft andere Dichten festgestellt wurden und so in Abb. 5 die Referenzlinien des Kalibers sogar vertauscht sind.³⁵

Für eine komplett runde (d. h. sphärische) und vollständige Kugel lässt sich die Dichte gemäss folgender Gleichung³⁶ berechnen:

$$\text{Dichte} = \frac{\text{Gewicht}}{\text{Volumen}} = \frac{m}{\pi \cdot D^3 / 6} \left[\frac{g}{\text{cm}^3} \right]$$

Die in Abb. 6 dargestellte breite Verteilung der berechneten Dichte ist nicht unüblich. Sivilich³⁷ fand bei Untersuchungen Bandbreiten von 8,0-11,6 g/cm³, wobei – auch in dieser Arbeit vorkommende – Werte über 11,3 g/cm³ als Messfehler einzustufen sind, da naturgemäss keine praktisch eingesetzte Bleilegierung eine höhere Dichte als reines Blei hat.

Über die berechnete Dichte lassen sich Aussagen zur Zusammensetzung der Kugeln machen. Vor allem die in Konfliktzeiten übliche Streckung des Bleis mit Zinn (sog.

«Hartzinn», engl. «Pewter») lässt sich gut über die Dichte zeigen. So kann eine Dichte von etwa 9,8 g/cm³ einen Zinnanteil von bereits 20 % anzeigen.³⁸ Im vorliegenden Fundkomplex könnten also alle Kugeln mit Dichten unter dem gewählten Wert von 9,8 g/cm³ (Abb. 7) einer Materialanalyse unterzogen werden, um die Verwendung von Zinn zu bestätigen.

Eine frische, standardmässig gegossene Kugel besteht um 1800 etwa aus 98 % reinem Blei und etwa 2 % Verunreinigungen wie Zink, Kupfer oder Eisen.³⁹ Wie Sivilich ausführt, erodiert die Bleikugel mit der Zeit im Boden und die sich bildenden Bleioxide, -nitrate und -sulfate haben zum Teil eine nur halb so grosse Dichte.⁴⁰ Sivilich fand deshalb in einer grossangelegten Messreihe von 561 Kugeln des amerikanischen Sezessionskrieges (1861-1865) eine durchschnittliche Dichte von rund 10,53±0,18 g/cm³, die so bezeichnete Sivilich-Dichte. Aufgrund fehlender Messwerte existiert für die Schweiz bisher kein solcher Richtwert. Die vorliegende Untersuchung (Abb. 6) belegt nun aber, dass auch der Mittelwert der berechneten Dichte der Fundkomplexe aus dem Kanton Thurgau sehr nahe an der Sivilich-Dichte liegt, dieser Richtwert also auch für die Schweiz Gültigkeit hat.

Die Dichte kann also ebenfalls als ein approximativer Gradmesser für das Alter der Kugel gesehen werden. Jüngere Kugeln haben tendenziell eine höhere Dichte, ältere aufgrund der Erosion und Patinabildung eher eine tiefere. Die Sivilich-Dichte aber als Masszahl für eine Datierung in die 1860er-Jahre zu verwenden, sollte vermieden werden, da sich die Erosionsbedingungen lokal sehr stark unterscheiden können. Allerdings weisen bis auf wenige Ausnahmen (deren Gehalt an Verunreinigungen wohl eher hoch ist) alle gefundenen Kugeln eine ähnliche, kaum aufgeraute, fast glatte Oberfläche mit mehr oder weniger Patina auf. Dies spricht für ähnliche Erosionsbedingungen an den fünf Fundorten und eine ähnliche Lagedauer (höchstens mit Unterschied von einigen Dutzend Jahren) der Kugeln im Boden.

Abb. 6. Verteilung der berechneten Dichte der Bleikugeln aller fünf Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau. Zur Orientierung mit Angabe der Dichte von reinem Blei und der Sivilich-Dichte. Gesamtzahl = 366, Balkenbreite = 0,05 mm. Diagramm H. Hübner.

Abb. 7. Sortierte Einzelgewichte der Bleikugeln der Fundorte Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau mit Auszeichnung der besonders dichten oder besonders leichten Kugeln. Abkürzungen siehe Abb.2. Diagramm H. Hübner.

Auf den konkreten Fundkomplex bezogen, sollten Kugeln mit relativ hoher Dichte mit grösserer Vorsicht zeitlich zugeordnet werden. Wahrscheinlich wurden diese Kugeln nach 1799 hergestellt. Denn nach dem Franzenfall war die Schweiz in den Epochen der Helvetik (1798–1803) und Mediation (1803–1813) de facto ein französischer Vasallenstaat, auch mit der ersten Eidgenössischen Militärorganisation (quasi eine Ordonnanz) wurde das französische Infanteriegewehr für verbindlich erklärt. Interessant ist zu bemerken, dass eine leichtere Kugel von 25 g (20 Kugeln pro Normpfund)⁴¹ verfügt wurde (Ordonnanz 1816–1842). Es ist anzunehmen, dass diese Richtlinie nicht überall gleich stark umgesetzt wurde, vor allem da die alten (französischen) Kugelgusszangen noch vorhanden waren. Auch im Sonderbundskrieg (1847) wurden viele ältere Waffen und Munition wieder reaktiviert. In der Schweizer Armee wurden noch bis zur kompletten Einführung der gezogenen Gewehre und der zugehörigen Langgeschosse nach Prélaz-Burnaud im Jahre 1859 Rundkugeln genutzt.⁴² In Kartätschladungen und Granatkartätschen (d. h. Artillerie) der Ordonnanz 1866 sind ebenso noch entsprechend dimensionierte Rundkugeln eingefüllt.⁴³ Die in den vorliegenden Fundkomplexen vorhandenen Kugeln mit hoher Dichte könnten also Nachgüsse für alte Waffen oder Neufertigungen für spätere Ordonnanzen darstellen.

Wichtig ist abschliessend festzuhalten, dass sämtliche oben zugeordneten Kugelgewichte und -kaliber auch aus anderen Epochen bekannt sind⁴⁴ und somit vereinzelte Fundstücke auch aus diesen Epochen stammen könnten. Vor allem über Begleitfunde, historische Quellen und den Erosionsgrad lassen sich Kugelsammlungen gut zeitlich einordnen. Gerade im späten 18. Jahrhundert sind Fertigungstechniken und die Harmonisierung der Bewaffnung bereits weit fortgeschritten, sodass die Streu-

ung der Kugelgewichte und -kaliber deutlich geringer ist als in den grossen Kriegen des 16. und 17. Jahrhunderts. Allerdings besteht für eine einzelne gefundene Kugel nach wie vor ein Restrisiko auf falsche Zuordnung. Bei Betrachtung einer grösseren Menge von Bleikugeln, unter genauem Einbezug der Begleitfunde, der Fundumgebung und vor allem der historischen Quellen, sind jedoch sehr plausible und zutreffende Ergebnisse möglich.

4.2.2 Ergebnisse nach einzelnen Orten

Abb. 8 und 9 zeigen deutlich, dass das Spektrum von Gewicht und Kaliber der aufgefundenen Bleikugeln von Fundort zu Fundort zum Teil stark variiert. Bei den österreichisch-ungarischen Kugeln, also von etwa 25–23 g, ähnelt sich die Verteilung bei allen fünf Fundstellen. Dies ist insofern bemerkenswert, als der Fundort Huben-Neuhof knapp 20 km Luftlinie von den anderen Orten entfernt liegt. Hier haben also die gleichen Truppen ihre Spuren hinterlassen. Ganz im Gegensatz zu den russischen Truppen, welche als einzige schwere Kugeln von 32 und mehr Gramm nutzten. Sie sind nur für die Fundplätze Letzacker und Unterschlatt belegt. Ob die anderen Orte bei der Umgruppierung der Heere im August 1799 von Österreich-Ungarn explizit nicht an die russischen Truppen übergeben, sondern aufgegeben wurden, muss noch genauer erforscht werden.

Zahlenmässig wurde ein Grossteil der französischen Munition im Letzacker und in Unterschlatt gefunden, doch im Verhältnis zur Gesamtzahl liegen die anderen Fundstellen nicht weit zurück. Dieser Umstand legt nahe, dass auch französische Truppen an allen fünf Orten anzutreffen waren, mit einem Schwerpunkt beim Letzacker und vor allem bei der Brückenkopfstellung Unterschlatt.

Abb. 8. Sortierte Einzelgewichte der Bleikugeln aller fünf Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau. Zur Orientierung mit Angabe von Referenzwerten. Abkürzungen siehe Abb. 2. Diagramm H. Hübner.

Abb. 9. Sortierte Kaliber der Bleikugeln aller fünf Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau. Zur Orientierung mit Angabe von Referenzwerten. Abkürzungen siehe Abb. 2. Diagramm H. Hübner.

Gleich ist die Verteilung der leichten, kleinen Geschosse. Die drei Stücke um 15 g lassen sich nur im Letzacker und in Unterschlatt finden. Ob ein Zusammenhang mit den schwersten, ebenfalls nur an diesen Orten nachgewiesenen Geschossen bestand, ist nicht sicher, aber denkbar. Bemerkenswert ist ein ähnliches Spektrum der Dichte für die beiden entfernten Fundorte Unterschlatt und Huben-Neuhof in Abb. 10. Ob dies jedoch mit den Erhaltungsbedingungen oder den eventuell eingesetzten Metalllegierungen zusammenhängt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht geklärt werden.

4.3 Interpretation der Oberflächenmarker

Bei drei Kugeln konnten Zugspuren festgestellt werden, sie wurden also aus Waffen mit gezogenen Läufen abgeschossen (Tab. 3).

Auffallend ist der sehr hohe Anteil an Kugeln ohne Abschussmarker (Tab. 4). Fast 95 % der gefundenen Kugeln wurden nachweislich nicht abgeschossen. Einer der Hauptgründe wird bei den österreichisch-ungarischen Truppen die offensichtliche Nutzung von Rollkugeln sein. Diese wurden, wenn überhaupt, mit einem Filz- oder Papierpfropf am Lauf abgedämmt und hatten neben gravierenden ballistischen noch einen ganz praktischen Nachteil:

Abb. 10. Sortierte berechnete Dichten der Bleikugeln aller fünf Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau. Zur Orientierung mit Angabe der Dichte von reinem Blei und der Sivilich-Dichte. Diagramm H. Hübner.

Bezeichnung	Fundort	Gewicht (g)	Kaliber (mm)	Anzahl Züge	Dichte (g/cm ³)
139 Un	Unterschlatt	33,79	18,31	12	10,51
140 Un	Unterschlatt	31,62	18,13	12	10,13
223 Un	Unterschlatt	36,34	18,38	16	11,18

Tab. 3. Bezeichnung, Fundort, Gewicht, Kaliber, Zuganzahl und berechnete Dichte der drei nur in Unterschlatt gefundenen Kugeln mit Zugsuren.

Wird der Lauf schräg nach unten gehalten und bewegt, rollen die Kugeln wieder hinaus.⁴⁵ Statt sie im aufgewühlten Boden zu suchen (und anschliessend vom Hauptmann für dieses Verhalten bestraft zu werden), wurde im nächsten Ladetempo einfach eine neue Kugel eingeführt. Überhaupt gingen bei den hektischen Ladevorgängen ständig Kugeln verloren.⁴⁶

Ausser beim Fundort Hebsack/Wanne mit der kleinsten Gesamtanzahl an Kugeln wurden bei allen anderen Fundorten im Verhältnis zu deren Gesamtzahl etwa gleich viele Kugeln mit Krätzermarken (Taf. 1,5-7) gefunden, zwischen etwa 5 und 8,5 % (Abb. 11a, Tab. 2), interessanterweise jedoch nur bei Kugeln unter etwa 27,1 g. Dass Gewehre im Gefecht entladen wurden, ist eher unüblich. Lieber wurde erneut geladen als zeitraubend und den Fehler für alle offenbarend die Kugel herausgezogen.⁴⁷ Hingegen war das Entladen und dadurch Sichern der Waffen nach abgeschlossenem Wachdienst notwendig.⁴⁸ Der hier dokumentierte häufige Krätzereinsatz könnte also auf einen solchen Kontext hindeuten (Kap. 4.4). Ein bemerkenswertes Detail bestätigt diesbezüglich den Einsatz von Rollkugeln. Einige Krätzerspuren sind nur sehr flach ausgeprägt, viel zu wenig, um die Kugel tatsächlich aus dem Lauf zu ziehen (Taf. 1,6). Hier wurde nur der vor der Kugel liegende Filz-

oder Papierpfropf entfernt.⁴⁹ Die Kugel wurde dabei leicht beschädigt, konnte aber anschliessend wieder aus dem Lauf hinausgerollt werden.

Für einige der schweren Kugeln von etwa 32-36 g wurde erstmals das Phänomen des gehämmerten Guss Halses festgestellt (Abb. 11b, Taf. 1,1-3). Wie bei einem Fundobjekt (Taf. 1,3) gut ersichtlich, wurde dabei der stehende Guss Hals statt abgetrennt mit einem Hammer oder Ähnlichem nach unten an die Kugel gehämmert. Ballistisch gesehen ergibt sich, wie bei den «Slugs», durch die Erhöhung der Masse bei gleichbleibendem Durchmesser eine Erhöhung der Querschnittsbelastung⁵⁰ und somit eine Erhöhung der Wirksamkeit. Auf den ersten Blick könnte die Spitze der Verringerung des Luftwiderstands dienen. Eine Kugel (Taf. 1,1) beweist hingegen durch die Form des Einschlags, dass (zumindest) dieses Geschoss mit der Spitze nach unten geladen wurde. Ausserdem würde sich durch die fehlende Drallstabilisierung der Mittelachse auch diese Kugel nach Austritt aus dem Lauf - wie alle Kugeln aus Glattlawaffen - unsystematisch um sich selbst drehen. Somit wäre der Vorteil der gesteigerten Aerodynamik verloren. Allerdings kann gemutmasst werden, dass genau diese Drehungen zur Steigerung der Letalität beim Einschlag eingesetzt werden sollten.⁵¹

Für ein weiteres bisher ungeklärtes Phänomen, dasjenige der kleinen Löcher beim Guss Halsabschnitt (Taf. 2,15), wurden ebenfalls einige Belege gefunden: sechs beim Fundort Letzacker und zehn beim Fundort Unterschlatt. Grundsätzlich geht es dabei um die Frage, ob die Löcher den obersten Teil von ungewollten Blasen im Inneren darstellen oder ob sie bewusst hergestellt wurden. Dazu könnte beispielsweise bei der sich noch in der Gusszange befindenden Kugel der Guss Hals abgetrennt (einige Gusszangen verfügen über eine direkt angebrachte Schabklinge) und anschliessend mit einem spitzen Gegenstand ein Loch eingestochen worden sein. Darin könnte sich zum Beispiel

a Krätzerspuren

d Bissspuren

b gehämmerte Gushäule

e Gussfehler

c Abschusspuren

Abb. 11. Sortierte Einzelgewichte der Bleikugeln der Fundorte Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau mit jeweils charakteristischen Oberflächenmarkern. Die Werte der Kugeln, welche als unvollständig taxiert wurden, aber trotzdem den entsprechenden Marker tragen, sind in Weiss dargestellt. Abkürzungen siehe Abb. 2. Diagramm H. Hübner.

Gift, Mist oder Schwarzpulver befunden haben, ebenfalls zur Steigerung der Letalität.⁵²

Eine nur halb fertig gewordene Kugel (Taf. 1,4) belegt zumindest für den Fundort Unterschlatt einen Guss von Munition direkt vor Ort. Auch im Letzacker ist der Bleiguss durch Abfälle belegt.

Wie oft beobachtet, wurden auch in den vorliegenden Fundkomplexen im Kanton Thurgau diverse Bissspuren von Tieren an einigen Kugeln entdeckt (Abb. 11d und Taf. 2,16 und 19a und b). Dabei sticht eine Kugel besonders hervor (Taf. 2,16), welche charakteristische Nagespuren eines Eichhörnchens zeigt. Eichhörnchen halten die Nuss in beiden Händen und schaben mit den Nagezähnen des Unterkiefers ein Loch in die Schale, bevor sie sie aufbeissen. Gelingt dies nicht, wird die Nuss gedreht und erneut eine Bahn geschabt, wie das Fundobjekt deutlich zeigt. Weiter wurden an zwei Objekten Nagespuren von Mäusen oder Ratten gefunden. Der Rest der fraglichen Kugeln zeigt unterschiedlich stark ausgeprägte und zum Teil mit Deformationen einhergehende Bisse von Schweinen (Taf. 1,19ab). Dies mag auf den ersten Blick erstaunen, doch wurden bis weit ins 20. Jahrhundert auch Hausschweine tagsüber in die Wälder getrieben, um dort Eicheln und Buchnüsse als kostenloses Futter zu fressen. Schweinezahnabdrücke ähneln denen von grossgewachsenen Menschen. Menschen haben aber zu wenig Beisskraft (ca. 390 N/cm²),⁵³ um Bleigeschosse durch Kauen derartig zu deformieren. Mittलगrosse Schweine hingegen haben bereits eine Beisskraft von etwa 620–980 N/cm² und somit deutlich mehr als beispielsweise ein Wolf (ca. 593 N/cm²) und immerhin etwa halb so viel wie ein ausgewachsener Sibirischer Tiger (ca. 1525 N/cm²).⁵⁴

Tab. 2 zeigt auf, dass die festgestellten Gussfehler prozentual etwa gleich über alle fünf Fundorte verteilt sind. Aus Abb. 11e ist ebenso ersichtlich, dass die Gussfehler auch über alle Kugelgrössen etwa prozentual gleich vorkommen. Es hatten also alle Truppen an den untersuchten Fundorten im Thurgau etwa gleich oft mit Gussfehlern zu kämpfen, oder diese wurden überall gleichermassen toleriert. Leider sind Vergleichsdaten von anderen Fundkomplexen bisher nicht verfügbar. Doch liegt der Schluss nahe, dass für industriell in Friedenszeiten gefertigte Kugeln eine wesentlich niedrigere Toleranzschwelle gelten würde.

Kugeln mit offensichtlichen Fehlern würden erneut eingeschmolzen. Die aufgefundenen Fehlkugeln belegen daher den verbreiteten⁵⁵ Feldguss von neuer Munition. Da dies in Gefechtsituationen kaum möglich ist, unterstützen die analysierten Kugeln die Ansprache der Fundorte als Lager oder geschützte Stellungen (Kap. 4.4).

4.4 Ortsansprache

Aufgrund der oben aufgeführten Ergebnisse ist bei keinem der fünf Fundorte von einem einstigen Schlachtfeld auszugehen. Vor allem der äusserst geringe Anteil an abgeschossenen Kugeln spricht gegen ein solches Ereignis. An Orten, wo tatsächlich Schlachten stattgefunden haben, findet sich ein deutlich höherer Prozentsatz an abgeschossenen Kugeln (Tab. 4).⁵⁶

Dass der Raubgräber, der die Kugeln ursprünglich geborgen hatte, selektiv alle Kugeln mit Einschlagmarkern entfernt hat, ist nicht anzunehmen. Denn einerseits wurden gleichwohl einige Stücke mit Einschlagmarker mitgenommen und andererseits würde gerade ein Einschlag mehr Geschichte erzählen und somit für einen Raubgräber ein spannenderes Fundstück darstellen als eine vollkommen runde, makellose Kugel.

Dass sich alle abgeschossenen Kugeln zu kleinen Stücken zerlegt haben und deswegen nicht gefunden wurden, ist ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Denn Blei neigt beim Aufprall auf nicht allzu harte Ziele – wie menschliche Körper, Holz und Erde – nicht zum Zersplittern, sondern eher zur Deformation.⁵⁷ Somit müsste von jeder abgeschossenen Kugel ungefähr ein Relikt übrig bleiben, nicht jeweils Dutzende kleine, fein verteilte Splitter. Aus diesen Gründen sind die Fundorte eher als einstige befestigte Lager oder Wachposten anzusehen. Diese Vermutung äussern auch Nyffeler/Schäfer für die untersuchte Schanze südlich der Fundorte Letzacker und Hebsack/Wanne.⁵⁹ Der relativ verbreitete Einsatz des Krätzers (zur Entladung der Waffen nach der Wache) und der ebenso hohe Anteil an durch den Feldguss fehlerhaften Kugeln sprechen ebenfalls dafür. Allerdings zeigen die Funde auch, dass wohl an allen Orten kleine Scharmützel oder Rückzugsgefechte⁶⁰ stattfanden, was auch Gräber in der Nähe belegen.⁶¹ Die

Anzahl untersuchter Kugeln	abgeschossene Kugeln	abgeschossen (%)	Name der Schlacht	Jahr der Schlacht	Quelle
300	204	68	Battle of Cheriton (GB)	1644	Bonshall 2007, 38
42	14 ⁵⁸	33,3	Schlacht von Alerheim (D)	1645	Misterek 2012, 374–375
20	18	90	Battle for the Crater (USA)	1864	Mandzy et al. 2017, 52
458	24	5,2	Zweiter Koalitionskrieg (Mitteleuropa)	1799	JbAS 109, 2026

Tab. 4. Synopse der Anteile an abgeschossenen Kugeln auf mehreren Schlachtfeldern.

grosse Menge und Diversität an Kugeln beim Brückenkopf bei Unterschlatt deuten auf einen intensiveren Kampf um diese Stellung und damit auf ihre militärische Wichtigkeit. Offen bleiben muss hingegen die Frage, warum diese Orte nach Beendigung der Kampfhandlungen nicht geplündert wurden. Sogar das Plündern von Gefallenen war durchaus üblich.⁶² Je nach Notlage der Siegermacht wurden Kleidung und vor allem Lederschuhe entwendet.⁶³ Gerade Blei von Kugeln war begehrt, da es sich leicht wieder einschmelzen und zu Kugeln der eigenen Grösse umgiessen liess. Möglicherweise war der Boden im Oktober 1799 bereits schneebedeckt oder durch Regen und Gefechts-handlungen verschlammt, sodass die vielen Kugeln für die Plünderer unauffindbar waren.

5 Synthese

Wer schoss denn da? Gemäss den oben genannten Erkenntnissen wurde an den untersuchten Orten generell sehr wenig geschossen, nur etwa 5 % der gefundenen Kugeln weisen eindeutige Abschussmarker auf. Die Fundorte stellen auch keine «Schlachtfelder» dar, sondern sind eher als befestigte Lager oder Vorposten im Zuge des Zweiten Koalitionskrieges des Jahres 1799 anzusehen. Der Abgleich der gemessenen Kugelgewichte mit historischen Quellen und einer Vergleichsmessung vom Panixerpass zeigt auf, dass wohl fast 70 % der Fundstücke zur österreich-ungari-

schen Armee gehörten, etwa 10 % zur französischen und etwa 10 % zur russischen. Allerdings sind wahrscheinlich auch einzelne Kugeln anderer Zeitalter und Provenienz darunter, wofür unter anderem der Dichtevergleich Indizien liefert. Der historische Kontext eines Ortes und eventuelle Begleitfunde sind nach wie vor sehr wichtig für eine korrekte Ansprache der Kugeln, auch weil es bisher für die Schweiz keine vergleichbaren Arbeiten oder Datenbanken zu Kugelgewichten gibt.

Bei der Betrachtung der Oberflächenmarker konnten erstmals gehämmerte Gusshälse (ausschliesslich bei Kugeln der russischen Truppen) und einzelne Löcher in den Kugeln festgestellt werden, deren Bedeutung noch nicht restlos geklärt ist. Einige Bissspuren konnten ebenfalls dokumentiert werden, vor allem die Kugel mit der Nagespur eines Eichhörnchens ist aussergewöhnlich. Über alle Fundorte etwa gleich verteilt konnten Gussfehler und der eher häufige Einsatz des Krätzers beobachtet werden. Diese beiden Merkmale unterstützen die Ansprache der Fundorte als Lager oder Wachposten und nicht als Schlachtfeld. Generell ist festzuhalten, dass auf dem Gebiet der Bleikugeln viel mehr geforscht werden muss, um Vergleichsmaterial und eine solide Datenbasis zu schaffen.

*Hannes Hübner
Zschokkestrasse 16
8037 Zürich
hannes.huebner@mil-arch.ch*

Taf. 1. Verschiedene Oberflächenmarker auf Bleikugeln der Fundorte Letzacker, Unterschlatt und Holzgatter. 1-3 Guss Hals gehämmt; 4 unvollständiger Guss; 5-6 Krätzer; 7 Krätzer mit äusserer Spirale (z.T. «Räumseisen» genannt); 8 Polygonale Form des Schrapnells; 9-10 Einschläge; 11-12 Zugspuren (zwei verschiedene Typen). Durchmesser der Kugeln 15.9-18.1 mm. Fotos: H. Hübner

Taf. 2. Verschiedene Oberflächenmarker auf Bleikugeln der Fundorte Letzacker, Unterschlatt und Holzgatter. 13 «Gürtel» und Ladestockeindruck (Abschuss-Spuren); 14 «Slug»; 15 Blasenöffnung beim Gushals-Abschnitt; 16 Nagespuren eines Eichhörnchens; 17 verschobene Gushälften (Gussfehler); 18 Blasenreihe (Gussfehler); 19a typische Bissspur von Ober- und Unterkiefer auf je einer Hemisphäre; 19b gleiches Fundstück in der Aufsicht, Übergang von Molar 1 zu Prämolare 4 des Schweins. Durchmesser der Kugeln 15.9-18.1 mm. Fotos: H. Hübner

Anmerkungen

- 1 Die Bezeichnung aller Bleikugeln als «Musketenkugeln» ist insofern unvollständig und unrichtig, als neben Musketen auch diverse andere Waffen wie Hand-, Mönchs- oder Tarrasbüchsen, Handrohre, Hakenbüchsen, Arkebuser, Pistolen und Karabiner bis hin zu Falkonetten Bleikugeln als Munition verschossen; ausserdem wurden sie bis nach Ende des Ersten Weltkriegs als Schrapnelladungen bei der Artillerie genutzt.
- 2 An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die Bereitstellung der Funde durch das Amt für Archäologie des Kantons Thurgau bedanken, insbesondere bei Urs Leuzinger. Ebenfalls für die Unterstützung dieser Arbeiten danke ich Simone Schmid, Irene Ebnetter, Ramona Sommer, Daniela Wiesli und Dorothea Federer.
- 3 Z. B. Poggel 2016, 87.
- 4 Konkret auf den Fundort bezogen Bürgi 1997 oder allgemein für die Schweiz Fankhauser 2008.
- 5 Nyffeler/Schäfer 2018, 79–82. Herzlichen Dank an Michael Hartmann für den Hinweis auf diese Publikation.
- 6 Bürgi 1997, 94 oder Nyffeler/Schäfer 2018, 81.
- 7 Zur generellen, ausführlichen Beschreibung von Handhabung und Einsatz von Vorderladern Flatnes 2013, 28–38, zur detaillierten Beschreibung im militärischen Kontext z. B. Eckardt/Morawietz 1957, 14–17.
- 8 Poggel 2016, 88–90.
- 9 Zur detaillierten Auflistung der Bewaffnung der jeweiligen Truppen über die Zeit siehe z. B. Dolleczeck 1896, 65–79 oder Eckardt/Morawietz 1957, 43–69.
- 10 Z. B. Poggel 2016, 90 oder Bouchard 1980, 38.
- 11 Z. B. Foard 2009, 4–8 oder detailliert und kommentiert Sivilich 2016, Kap. 2–8.
- 12 Der Teil, der beim Giessen der Kugel nach oben absteht und normalerweise abgeschnitten wird, hiesse heute korrekterweise «Anguss». Dies ist auch die technische Übersetzung der englischen Bezeichnung «(casting) sprue». Funktionell wäre dieser Anguss sogar als «Speiser» zu bezeichnen. Auf Deutsch existieren mehrere z. T. seit alters genutzte Begriffe wie «Guss» oder in der Schweiz z. T. «Gussstutzen». Diese Arbeit folgt der Benennung von Dolleczeck 1896, 64 und Poggel 2016, 94 dieses abstehenden Teils als «Gusshals».
- 13 Ein Krätzer, auch Kugelzieher genannt, ist eine Art zugespitzte Schraube, welche vorne am Ladestock montiert werden kann und dazu dient, analog zu einem Korkenzieher eine bereits in den Lauf geladene Kugel wieder herauszuziehen. Dies beispielsweise, um eine feststeckende Kugel zu entfernen oder die Waffe wieder zu entladen (und so zu sichern), ohne Pulver und wertvolles Blei zu verschwenden.
- 14 Auch Deformationen können ein Indiz sein.
- 15 R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.
- 16 An dieser Stelle herzlichen Dank an Walter Gähler, Suworow Museum in Schwanden GL, für die Bereitstellung der Funde und weiterführender Informationen.
- 17 Allsop/Foard 2007, v. a. fig. 16–17; Bircher 1899, 14, fig. 21.
- 18 Sivilich 2016, 79–85; Foard 2009, 9–10.
- 19 Z. B. in Bouchard 1980, 39 oder Schweizerischer Schützenverein 1971, 18.
- 20 Z. B. Dolleczeck 1896, 79; Flatnes 2013, 44; Schmidt 1875, 30–32.
- 21 Dolleczeck 1896, 67.
- 22 Zur Thematik Verstopfungen und Einsatz von Rollkugeln z. B. Eckardt/Morawietz 1957, 19–20.
- 23 Poggel 2016, 91–92.
- 24 Dolleczeck 1896, 69.
- 25 Ratsprotokoll Kanton Zug 1757, <https://lesesaal.zg.ch/verzeichnungseinheit/194562>.
- 26 Dubler 1975, 48–53.
- 27 Z. B. der Fund einer russischen Taschenkone (Bürgi 1997, 95) oder von Gräbern russischer Grenadiere (Drack 1978, 170–171).
- 28 Haythornthwaite 1987, 23.
- 29 Z. B. der Kauf von 60'000 qualitativ hochwertigen Musketen für verdiente Soldaten (Haythornthwaite 1987, 24).
- 30 Flatnes 2013, 40.
- 31 So findet sich z. B. auch ein Exemplar eines russischen Infanteriegewehrs mit Kaliber 19 mm (in welches die Kugel vom Kaliber 18 mm gut hineinpassen würde) im Blüchermuseum Kaub (D), <https://rlp.museum-digital.de/object/7146>.
- 32 Dolleczeck 1896, 75. Sappeure begleiteten die Truppen für die Konstruktionsarbeiten von Lagern, Wachposten oder Schanzen.
- 33 Das Nachschneiden der Züge wurde als «frischen» bezeichnet (Eckardt/Morawietz 1957, 78).
- 34 Konkret das russische Jägergewehr Mod. 1799 (<https://rlp.museum-digital.de/object/7224>, aufgerufen 23.10.2025) oder dessen Vorgänger.
- 35 Österreichisch-ungarisch 16,6 mm für die Comiss-Flinte nach Dolleczeck 1886, 67 und französisch 16,4 mm nach Schmidt 1875, 32 bzw. 16,5 mm laut Schweizerischem Schützenverein 1971, 19.
- 36 Sivilich 2016, 26.
- 37 Sivilich 2016, 26, 117.
- 38 Sivilich 2016, 118, Abb. 8.1.
- 39 Messung einer Kugel der Schlacht um Zürich 1798/99 mittels XFR, 2024, Privatsammlung.
- 40 Sivilich 2016, 25–26, Tab. 2.1.
- 41 Schweizerischer Schützenverein 1971, 20.
- 42 Schweizerischer Schützenverein 1971, 45–52.
- 43 Stahel 1868, 67, 94.
- 44 Z. B. für den Dreissigjährigen Krieg P. Engerisser, <https://www.engerisser.de/Bewaffnung/Kaliber.html> (aufgerufen 22.10.2025).
- 45 Poggel 2016, 91.
- 46 Eckardt/Morawietz 1957, 31–37.
- 47 Eckardt/Morawietz 1957, 36.
- 48 Sivilich 2016, 36–37.
- 49 Schilderung von Jim Stinson in Sivilich 2016, 38.
- 50 Kneubühl 1994, 62.
- 51 Sivilich 2016, 43.
- 52 Diskussion bei Sivilich 2016, 88–89.
- 53 Wroe/McHenry/Thomason 2005, Tab. 1.
- 54 Herrel/Locatelli/Ortiz 2024, Abb. 4.
- 55 Poggel 2016, 96.
- 56 Selbst wenn alle 14 als «unrund» klassifizierten Kugeln ihre Deformation als Resultat eines Aufpralls auf Weichziele erhalten hätten und somit abgeschossen worden wären, käme der Wert nur auf 8,2 % zu liegen.
- 57 Bircher 1899, 15.
- 58 Sechs Kugeln werden als «sicher verschossen» taxiert und weitere acht als «wahrscheinlich» verschossen, aufgrund von Ladestockspuren; Ladestockspuren qualifizieren Kugeln in der vorliegenden Arbeit ebenfalls als «verschossen».
- 59 Nyffeler/Schäfer 2018, 81.
- 60 Wegen der Niederlage bei der Zweiten Schlacht um Zürich war die Koalitionsarmee (hier Österreich-Ungarn und Russland) auf dem Rückzug Richtung Nordosten (Bürgi 1997, 95).
- 61 Drack 1978, 170–171.
- 62 Misterek 2012, 374.
- 63 Backmann/Fankhauser 2015, 59.

Bibliografie

- Allsop, D./Foard, G. (2007) Case Shot. *Journal of Conflict Archaeology* 3, 111-146.
- Backmann, Y./Fankhauser, A. (2015) Gräber in Welschenrohr aus der Zeit des Franzoseneinfalls. *ADSO* 20, 54-65.
- Bircher, H. (1899) Die Wirkung der Artilleriegeschosse. Aarau.
- Bonsball, J. (2007) The Study of small Finds at the 1644 Battle of Cheritin. *Journal of Conflict Archaeology* 3, 1, 29-52.
- Bouchard, R. (1980) Les fusils de Tulle en Nouvelle-France 1691-1741. Amherst.
- Bürgi, J. (1997) 1799 - Fremde Truppen im Thurgau. *Archäologie der Schweiz* 20, 2, 94-96.
- Dolleczek, A. (1896) Monographie der k. u. k. österr.-ung. blanken und Handfeuer-Waffen. Wien.
- Drack, W. (1978) Wildensbuch/Hebsack. Fund von Skeletten zweier russischer Grenadiere von 1799. *Zürcher Denkmalpflege* 7. Bericht 1970-1974, Teil 2, 170-171. Zürich.
- Dubler, A.-M. (1975) Masse und Gewichte im Staat Luzern und in der alten Eidgenossenschaft. Luzern.
- Eckardt, W./Morawietz, O. (1957) Die Handwaffen des brandenburgisch-preussisch-deutschen Heeres 1640-1945. Hamburg.
- Fankhauser, A. (2008) «Koalitionskriege». In: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, Version vom 02.12.2008. Online: <https://hls-dhss.ch/de/articles/008914/2008-12-02/> (aufgerufen 22.10.2025).
- Flatnes, O. (2013) From Musket to Metallic Cartridge - A practical History of Black Powder Firearms. Ramsbury.
- Foard, G. (2009) Guidance on Recording Lead Bullets from Early Modern Battlefields. In: G. Foard/R. Janaway/A. Wilson (Hrsg.) *The scientific study and conservation of battlefield artefact assemblages*. Report on the Conservation of Battlefield Artefacts Workshop at University of Bradford. Anhang 3. Bradford.
- Stabel (1868) (Red.) *Handbuch für schweizerische Artillerie-Offiziere* 2. Aarau.
- Haythornthwaite, Ph. (1987) *The Russian Army of the Napoleonic Wars* (1). Infantry 1799-1814. Oxford.
- Herrel, A./Locatelli, Y./Ortiz, K. et al. (2024) Cranial muscle architecture in wild boar: Does captivity drive ontogenetic trajectories? *Journal of Morphology* 285. <https://doi.org/10.1002/jmor.21676>.
- Kneubühl, B. P. (1994) *Geschosse*. Bd. 1: Ballistik, Treffsicherheit, Wirkungsweise. Dietikon-Zürich/Stuttgart.
- Mandzy, A./Sivilich, D./Sivilich, M. (2017) «The saddest affair I have witnessed in the War»: A Battlefield Study of the Battle of the Crater, 30 July 1864. Faculty Research at Morehead State University 944. Morehead.
- Misterec, K. (2012) Ein Massengrab aus der Schlacht von Alerheim am 3. August 1645. *Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege* 53, 361-391.
- Nyffeler, J./Schäfer A. (Hrsg., 2018) *Kulturlandschaft in neuem Licht*. Eine Einführung zu LiDAR in der Archäologie. University of Bamberg. <https://doi.org/10.20378/irbo-51051>.
- Poggel, Th. (2016) Verschossene Bleikugeln. Historische Facetten einer archäologischen Fundgattung. *Concilium medii aevi* 19, 87-100. <https://doi.org/10.11588/cma.2016.0.75810>.
- Schmidt, R. (1875) *Die Handfeuerwaffen*. Nachdruck 1968. Graz.
- Schweizerischer Schützenverein* (Hrsg., 1971) *Hand- und Faustfeuerwaffen*. Schweizerische Ordnonanz 1817-1967. Frauenfeld.
- Sivilich, D. M. (2016) *Musket Ball and Small Shot Identification*. A Guide. Oklahoma.
- Wroe, St./McHenry, C./Thomason, J. (2005) Bite club: comparative bite force in big biting mammals and the prediction of predatory behaviour in fossil taxa. *Proceedings of the Royal Society B* 272, 1563, 619-625. <https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2986>.